

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ (на примере Жалал-Абадской области Кыргызской Республики)

Токоева Г.С.

д.ф.н., профессор,

Жалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173143>

Последние десятилетия преимущественно характеризовались увеличением внимания к реставрации и моделированию объектов историко-культурного наследия. В основном это вызвано возрождением туризма и ростом интереса к историческим и культурным местам. Процессы урбанизации захватывают традиционное культурное пространство и актуализируют вопросы сохранения объектов историко-культурного наследия и национально-культурной идентичности. В современный период, реконструируются архитектурные ансамбли городов, поселений древности, средневековья и памятники новой и новейшей истории.

Объекты историко-культурного наследия зачастую полностью или частично разрушаются из-за стихийных бедствий, различных войн и ростом городской застройки. Процессы глобализации и урбанизации способствовали не только росту внимания к изучению историко-культурного наследия, но и разработке методов и технологий его реконструкции.

Изучение историко-культурных наследий прошлого показывает, помимо физической реконструкции памятников истории, нашли свое применение и виртуальные реконструкции, основанные на возможностях современных информационных технологий. Освоение технологий трехмерного моделирования, определение их возможностей в исследованиях и реконструкциях - суть нашего исследовательского проекта.

Объектом исследования является компьютерное моделирование памятников истории и культуры Жалал-Абадской области

Основная цель исследования - историческая реконструкция историко-культурных, археолого-архитектурных памятников Жалал-Абадской области, посредством компьютерного моделирования.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- изучение методов моделирования и возможностей 3D-моделирования при реконструкции исторических данных;
- освоить методы и технологии виртуальной реконструкции памятников истории и культуры;

-виртуальная реконструкция исторических мест города Жалал-Абад;

Компьютерное моделирование – это современный метод сохранения и реставрации исторических памятников, культурных объектов, исторических событий, уточнения и проверки исторических гипотез, разработки новых идей и перспектив. Виртуальная реконструкция – отрасль науки о реконструкции исторических и культурных мест. Моделирование – новое направление исследования истории, философии, культурологии, информатики, анализирующий исторические и культурные объекты. Подобные исследования проведены в зарубежных странах и находятся на пути развития, а в Кыргызстане они находятся на пути становления.

В работе использовались такие теоретические методы исследования, как историчность, идеализация, индукция и дедукция, моделирование посредством мышления. В анализе историко-культурных мест большое значение приобрел метод перехода от абстрактного к конкретному. Поскольку абстрактный субъект воспринимается и ощущается посредством непосредственного взаимодействия, предмет становится объектом познания и появляются определенные выводы о нем, конкретизируются взгляды, мысли и идеи.

В качестве теоретической и методологической основы исследования считаются отечественные, зарубежные историко-культурные философские исследования, идеи и теории [1-4]. В исследовании использовались системные, историко-логические методы исследования. А также теоретической основой исследования послужили работы и исследования по компьютерному моделированию, известные в современной науке. В исследовании использованы исследования, опубликованные в нашей стране, странах ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодняшний день на территории Кыргызстана имеется множество памятников истории и культуры, но не все они сохранились. Руины, остатки исторических мест не могут дать нам полной информации о древних памятниках. Поэтому восстановление памятников истории и культуры с помощью компьютерного моделирования считается одним из методов современной науки. В результате достижений компьютерного моделирования появилась возможность создания культурного виртуального пространства и возникли возможности: анализ 3D компьютерного моделирования памятников истории и культуры; изучить современное состояние 3D компьютерного моделирования; восстановление памятников истории и культуры посредством компьютерного 3D-моделирования и передача их следующим поколениям.

Поэтому считается необходимым проведение комплексных исследований на основе информационно-коммуникационных технологий.

В последнее время социальные и гуманитарные исследования меняют свое направление и темпы, опираясь на достижения науки и техники. Использование цифровых технологий при исследовании памятников истории и культуры открыло возможность появления новой методологии. Один из них – компьютерное моделирование исторических памятников. Виртуальная реконструкция исторических событий – это научный результат использования компьютерных технологий. Это способ сохранения и актуализации исторических событий, проверки исторических гипотез. С исторической науки это выяснение, проверка, выработка новых идей, мыслей, взглядов на памятников истории и культуры.

При рассмотрении историографической проблемы исследования важно изучение математических методов в исторических исследованиях, таких как виртуальная реконструкция и трехмерное моделирование. Использование трехмерных технологий в исторических исследованиях – это использование в исследованиях методов виртуальной реконструкции. В нашем исследовании, поскольку целью исследования является рассмотрение виртуальной реконструкции и трехмерного моделирования, в первую очередь была поднята проблема изучения проблем зарубежной и отечественной теории и практики компьютерной реставрации.

Вопрос обзора методов и приемов разработки виртуальной реконструкции, а также анализа эволюции методов использования технологий трехмерного моделирования в историко-археологических исследованиях является актуальной проблемой. При проведении исследования изучены проекты виртуальной реконструкции. Шёл процесс изучения трёхмерных технологий как инструмента автоматизированной реконструкции объектов историко-культурного наследия.

Началась работа по изучению священных мест, расположенных на территории Жалал-Абадской области, и восстановлению памятников, утративших свою ценность. Ориентируясь на библиографию, мы ознакомились с материалами, относящимися к данной теме. На территории области можно встретить памятники культовых сооружений. К сожалению, очевидно, что по естественным и различным причинам их первоначальный образ, скульптура и архитектура были повреждены. В исследовательской работе впервые был сделан библиографический обзор в этом направлении [5].

Инициаторами использования трехмерных технологий и виртуальных реконструкций в исторических исследованиях выступили сообщества

историков, архитекторов, искусствоведов и археологов. Число исследователей в этой области несколько увеличилось в начале 1990-х годов, но осталось относительно неизменным.

Первые подходы к синтезу источников с использованием программ трехмерного моделирования были оценены в конце 80-90-х годах XX столетия археологом П. Рейли в серии статей и монографии «Археология и информационный век: глобальные перспективы», ставшей основателем направления «виртуальная археология». Эти подходы оказали заметное влияние на развитие прикладных областей виртуальной реконструкции и «цифровой истории».

Метод, предложенный П. Рейли, основан на использовании 3D технологии путем замены реального артефакта трехмерной моделью. В результате у исследователя появилась возможность проанализировать «цифровой» аналог объекта в компьютерной программе.

В Кыргызской Республике опубликовано несколько работ по методике подобных исследований, вызвавших интерес ученых и историков. В 2015 году в Кыргызско-Российском Славянском университете была опубликована статья доктора исторических наук, профессора Ш.Д. Батырбаевой «Историографические вопросы виртуальной реконструкции средневековых памятников архитектуры на территории Кыргызстана» [6]. Кроме того, в 2014 году в журнале «История и компьютер» была опубликована статья Ш. Д. Батырбаевой, О.А. Солтобаева, Наркоз уулу «Реконструкция средневекового города Кошой-Коргон» [7]. Об этом же историческом месте в номере № 1 журнала «Историческая информатика» за 2017 год опубликована статья «Виртуальная реконструкция средневекового поселения – Кошой-Коргон – ставки кочевников на трассе Великого шелкового пути» [8] вышеназванных авторов.

Большое значение придается методике, используемой при виртуальной реконструкции памятников истории и культуры. Спутниковые карты имеют важное значение в анализе и синтезе исторических памятников с помощью компьютерной программы (Карта Google, Карта Яндекс и др.). Модели архивных источников создаются с помощью графического редактора. В 3D-программах это практикуется для восстановления внешнего вида и структуры. Другая трудность исследования состоит в том, что внешний вид исторических мест не всегда соответствует очертанию рисунка. В этом случае корректировки вносятся с помощью графического редактора Adobe Photoshop.

Создание трехмерной виртуальной реконструкции историко-культурных мест – это исследование исторических источников с применением

современной цифровой техники. Поэтому при изучении подобных исторических памятников историкам необходимо знать современные инновационные методы и технологии исторических исследований.

Это, в свою очередь, позволяет не только визуализировать рухнувшие, исчезнувшие или частично разрушенные памятники истории и культуры, некоторые части которых не сохранились. В исследованиях компьютерные программы являются частью анализа и синтеза исторических памятников.

В виртуальной реконструкции очень важна научность и близость к реальности. В компьютерном моделировании важно, чтобы научные исследования сочетались с качественной визуализацией. При этом сотрудники гуманитарного института Сибирского федерального университета и Харьковского государственного университета отмечают, что виртуальная реконструкция станет инструментом определения использованных материалов, местоположения и конструктивных особенностей памятников истории и культуры [9]

3D-моделирование как метод исследования, в настоящее время сформировалось как самостоятельное научное направление. Однако при проведении таких исследований важно обращаться к общим эмпирическим и теоретическим методам исследования. Потому что историко-культурные места как объект познания с помощью компьютерного моделирования обретают новый облик. Эмпирические методы исследования, такие как наблюдение и сравнение, широко используются в компьютерном моделировании.

Прежде всего, это целенаправленное восприятие, направленное на изучение и познание значения исторических мест. Тогда распознанный объект воспринимается таким, какой он есть, без каких-либо изменений, в своем обычном состоянии. Это самый ранний эмпирический подход к компьютерному моделированию. Здесь происходит непосредственное визуальное наблюдение. При втором косвенном виде наблюдения, изучается с помощью инструментов и оборудования. В ходе исследования получают первые сведения об исторических местах. В такой ситуации необходимо иметь заранее спланированные действия и системный анализ.

Кроме того, сравнение используется как важный метод познания. Потому что посредством сравнения можно получить точную и подробную информацию об этом объекте. При сравнении необходимо обратить внимание на следующее: во-первых, исторические памятники сравниваются с объектами, расположенными в другом регионе и принадлежащими той эпохе или аналогичному стилю строительства; где объективная общность играет

большую роль. Во-вторых, сравнение носит весьма общий характер и основано на важных сходствах, историческом периоде и стиле строительства; в результате выводы делаются по аналогии.

При проведении компьютерного моделирования историческое и культурное место воссоздается, идеализируется и приобретает новый ландшафт. Изучены исторические памятники Ала-Букинского, Айсыйского, Токтогульского, Ноокенского, Сузакского районов области. Многие исторические памятники требуют реставрации и реконструкции. В этом направлении большую роль играет компьютерное моделирование. Нами сделано моделирование дома-музея героя Советского Союза Тукубая Тайгараева (Рис. 1-7). А также планируется воссоздание первоначального вида кумбеза Тотуя. (Рис 8). В настоящее время этот кумбез называется Тотуя-Дөбө, который находится в Сузакском районе Жалал-Абадской области.

Рис. 1-7

Рис. 8

Литература:

1. Батырбаева, Ш.Д. Источниковедческие проблемы виртуальной реконструкции средневековых архитектурных памятников на территории Кыргызстана. Вестник КРСУ. 2015. Том 15. № 12. – С. 19-22.
2. Батырбаева, Ш.Д., Солтобаев, О.А. Наркоз уулу “Реконструкция средневекового городища Кошой-Коргон” “История и компьютер” 2014.
3. Батырбаева, Ш.Д., Солтобаев, Турсунова Э. “Виртуальная реконструкция средневекового городище – Кошой-Коргон – ставки кочевников на трассе Великого Шелкового пути” – Историческая информатика. 2017. - № 1.
4. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Том II. Сост. К. Ташбаева, Л.Ведутова. – Б.: “Айбек”, 1998.
5. Борисов Н.В., Горончаровский В. А., Швембергер С. В., Щербаков П.П. Компьютерная 3D реконструкция археологических памятников (по материалам боспорского города-крепости Илурат) // 10-я юбилейная международная конференция «EVA 2007 Москва». URL: http://conf.cpic.ru/eva2007/rus/reports/theme_1112.html.
6. Груздев Д. В., Журбин И. В. Визуализация и анализ результатов археолого-географических исследований: задачи, режимы и программная реализация // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 33. М., 2006. – С. 43-52.
7. Журбин И.В. Методика и технология геофизических исследований при сохранении и музеефикации памятников археологии // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: Труды IX конференции Ассоциации «История и компьютер». - М.: Барнаул, 2005. – С. 223-240.